

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

УДК 378.378.14 015

DOI <https://orcid.org/10.5281/zenodo.14597382>

Формування креативної компетентності в майбутніх фахівців з прикладної механіки засобами особистісно-орієнтованого навчання

Подригало Михайло Абович

професор, доктор технічних наук, зав. кафедри технології машинобудування та ремонту машин автомобільного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), 61002, м.Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, Україна, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1624-5219>

Бондаренко Володимир Васильович

професор, кандидат педагогічних наук, зав. кафедри філософії та психології професійної підготовки, факультету транспортних систем Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), 61002, м.Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, Україна, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2407-5923>

Абрамов Дмитрій Володимирович

доктор технічних наук, професор кафедри технології машинобудування та ремонту машин автомобільного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), 61002, м.Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, Україна, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1846-1991>

Дудукалов Юрій Володимирович

кандидат технічних наук, професор кафедри технології машинобудування та ремонту машин автомобільного факультету Харківського національного

автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), 61002, м.Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, Україна, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8572-0300>

Рибалко Ірина Вільгельмівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології машинобудування та ремонту машин автомобільного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), 61002, м.Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, Україна, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8320-329X>

Прийнято: 18.12.2024 | Опубліковано: 29.12.2024

Анотація. Для вирішення технічних і технологічних проблем у практичній діяльності майбутніх інженерів-практиків у навчальному процесі вже недостатньо обмежуватись традиційними підходами до формування професійних компетентностей випускників технічних закладів освіти. Сучасний рівень конкурентної боротьби, розвиток науки, техніки і технологій в умовах війни з державою агресором вимагають від закладів вищої технічної освіти диференційованого підходу як до самого змісту підготовки інженерних кадрів для умов реального виробництва, так і для їхньої мотиваційної готовності приймати й гідно відповідати на виклики часу.

Автори даної наукової розвідки досліджують особливості формування креативної компетентності засобами особистісно-орієнтованого підходу у процесі підготовки майбутніх інженерів до умов реального сучасного виробництва. Вони акцентують увагу на тому, що сучасний інженер – це людина, яка є не лише носієм фундаментальних і суцього прагматичних науково-технічних знань, це ще й фахівець з широким світоглядом, з серйозним багажем культурних знань, знанням іноземних мов і гарною гуманітарною підготовкою. І саме гуманітаризація інженерно-технічної підготовки є однією з найголовніших професійних компетентностей спрямованих на формування креативності у випускників технічних закладів вищої освіти. Одним з інструментів, на думку

авторів, є процес інтенсифікації навчального процесу з підготовки майбутніх інженерних кадрів засобами особистісно-орієнтованого навчання, що дозволить сформуванню креативну компетентність.

Ключові слова: креативна педагогіка, креативна компетентність, професійна компетентність, особистісно-орієнтоване навчання, науково-технічні знання, інтенсифікація навчального процесу.

Formation of creative competence in future specialists in applied mechanics by means of personality-oriented learning

Mikhail Podrigalo

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Technology of Machinery Manufacturing and Machine Maintenance, Automobile faculty, Kharkiv National Automobile and Highway University (KNAHU), Yaroslava Mudrogo St, 25, Kharkiv, Ukraine, 61002, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1624-5219>

Volodymyr Bondarenko

PhD, Professor, Head of the Department of Philosophy and Pedagogy of Professional Training, Faculty of Transportation Systems, Kharkiv National Automobile and Highway University (KNAHU), Yaroslava Mudrogo St, 25, Kharkiv, Ukraine, 61002, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2407-5923>

Dmytrii Abramov

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Technology of Machinery Manufacturing and Machine Maintenance, Automobile faculty, Kharkiv National Automobile and Highway University (KNAHU), Yaroslava Mudrogo St, 25, Kharkiv, Ukraine, 61002, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1846-1991>

Yuriy Dudukalov

PhD, Professor of the Department of Technology of Machinery Manufacturing and Machine Maintenance, Automobile faculty, Kharkiv National Automobile and Highway University (KNAHU), Yaroslava Mudrogo St, 25, Kharkiv, Ukraine, 61002, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8572-0300>

Iryna Rybalko

PhD, Associate Professor of the Department of Technology of Machinery Manufacturing and Machine Maintenance, Automobile faculty, Kharkiv National Automobile and Highway University (KNAHU), Yaroslava Mudrogo St, 25, Kharkiv, Ukraine, 61002, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8320-329X>

***Annotation.** To address technical and technological challenges in the practical activities of future engineering professionals, it is no longer sufficient to rely solely on traditional approaches to shaping the professional competencies of graduates from technical educational institutions. The modern level of competition, the development of science, technology, and engineering, and the ongoing war with an aggressive state demand a differentiated approach from higher technical education institutions, both in terms of the content of training engineering personnel for real-world production conditions and in motivating them to accept and adequately respond to the challenges of the times.*

The authors of this study investigate the peculiarities of forming creative competence through a personalized approach in the training of future engineers for the realities of modern industrial production. They emphasize that a modern engineer is not only a bearer of fundamental and strictly pragmatic scientific and technical knowledge but also a specialist with a broad worldview, a solid cultural knowledge base, proficiency in foreign languages, and strong humanitarian preparation. The humanization of engineering education is one of the key professional competencies aimed at fostering creativity in graduates of technical higher education institutions. One of the tools, according to the authors, is the intensification of the educational

process for training future engineering personnel through personalized learning, which will help develop creative competence.

Keywords: *creative pedagogy, creative competence, professional competence, personality-oriented learning, scientific and technical knowledge, intensification of the educational process.*

Сьогодні перед Україною, як ніколи раніше, постає нагальне питання, від вирішення якого залежить не лише економічний та соціальний розвиток країни, але й сам факт її існування. В умовах військової агресії, через масовані ракетні атаки на цивільну, виробничу та енергетичну структури країни перед інженерним корпусом країни постає все більше надскладних технічних завдань. Однією з головних проблем, як показує наш багаторічний досвід роботи в технічних закладах освіти, є формування креативності в майбутніх інженерів, адже дуже часто для вирішення конкретних технічних задач буває недостатньо професійних знань й умінь. Без творчого підходу, без фантазії та готовності для прийняття нестандартних рішень дуже часто виникають ситуації, коли традиційними підходами буває вже неможливо вирішити ту чи іншу інженерну проблему. Саме через це для вирішення технічних і технологічних проблем у практичній діяльності майбутніх інженерів-практиків у навчальному процесі вже недостатньо обмежуватись традиційними підходами до формування професійних компетентностей випускників технічних закладів освіти. Сучасний рівень конкурентної боротьби, розвиток науки, техніки і технологій в умовах війни з державою агресором вимагають від закладів вищої технічної освіти диференційованого підходу як до самого змісту підготовки інженерних кадрів для умов реального виробництва, так і для їхньої мотиваційної готовності приймати й гідно відповідати на виклики часу. Випускник технічного закладу вищої освіти вже не може обмежуватись традиційними знаннями та вміннями, які, як правило, обмежені дослідницькою й проєктувальною компетентністю та навичками їхньої практичної реалізації в умовах сучасного виробництва.

Сучасний випускник технічного ЗВО повинен не лише вміти різнобічно дослідити певну технічну проблему, але й визначити її стан і ситуацію, яка призвела до її виникнення.

Як, свого часу, зазначав у своїй роботі видатний український філософ і учений В.О. Кудін, численні сучасні реформи не враховують того, що «від випускника ЗВО, тобто людини розумної (*Homo sapiens*) вже час нам відмовлятися і переходити до підготовки людини думаючої». У зв'язку із сучасним розвитком науки, техніки, технологій людина розумна вже відстає, просто не встигає за викликами часу, науки, техніки та технологій [2].

Сучасний інженер повинен вміти креативно мислити й навіть фантазувати, адже величезна кількість інженерних проблем потребують нових, ніким не використовуваних досі, підходів до їхнього вирішення. А це означає, що вже настав час на перехід до особистісно-орієнтованого навчання, суть якого полягає в тому, щоб у виборі методів, засобів й інтенсивності навчання якомога повніше враховувати індивідуальні інтелектуальні відмінності кожного здобувача освіти.

1. Аналіз останніх проблем у загальному вигляді. У сучасній педагогічній науці вже практично не стоїть питання про актуальність даного підходу при підготовці інженерних кадрів для нашої промисловості. І науковці, і педагоги-практики, і сучасні керівники підприємств приділяють значну увагу дослідженню такого підходу до підготовки кадрів. Питанням особливостей особистісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу при підготовці майбутніх інженерів у технічних закладах вищої освіти присвячені наукові розвідки таких науковців як І. Зязюн [2, 3], О. Коваленко [4, 5], В. Кремень [6, 7], М. Лазарєв [9, 10], С. Сисоєва [12, 13], Л. Товажнянський [14], В. Ягупов [15, 16] та багато інших вітчизняних педагогів. Практично всі вони одноставно стверджують, що в основі такого підходу до підготовки конкурентоздатного інженера на сучасному ринку праці лежить розвиток особистості кожного конкретного здобувача освіти й не останнє місце в цьому

посідає креативне мислення у процесі прийняття нестандартних інженерних рішень.

Метою даної наукової розвідки є дослідження особливостей формування креативної компетентності засобами особистісно-орієнтованого підходу у процесі підготовки майбутніх інженерів до умов реального сучасного виробництва.

Теоретичні основи дослідження. З огляду на те що глобалізаційні процеси, які сьогодні відбуваються у світі, вимагають від вищої технічної освіти підготовки фахівців із нестандартним мисленням, які вміють застосовувати інноваційні підходи до вирішення певних технічних проблем й, окрім того, вміють працювати в команді, вміють приймати рішення та брати на себе відповідальність за їхнє втілення в життя, вже недостатньо лише досконалої технічної підготовки. Як показує досвід розвинених країн світу інженер вже перестає бути тільки носієм інженерно-технічних знань.

У нас чомусь тривалий час вважалось, що креативність – це невід’ємна частина професійної діяльності людей мистецтва: художників, музикантів, письменників, модельєрів чи дизайнерів. Але ж, як показує досвід наукових винаходів, без креативності неможливий науково-технічний прогрес. Саме люди з творчим мисленням створюють нові технології та системи, впроваджують інноваційні методи ведення бізнесу, винаходять нетрадиційні, але ефективні шляхи вирішення численних задач, які перед нами ставить час.

Сучасний інженер – це людина, яка є не лише носієм фундаментальних і суцього прагматичних науково-технічних знань, це ще й фахівець з широким світоглядом, з серйозним багажем культурних знань, знанням іноземних мов і гарною гуманітарною підготовкою. І, як на наш погляд, саме гуманітаризація інженерно-технічної підготовки є однією з найголовніших професійних компетентностей спрямованих на формування креативності у випускників технічних закладів вищої освіти. На підтвердження цієї гіпотези можна навести кілька прикладів гуманітаризації інженерної підготовки з метою формування

креативного мислення у здобувачів освіти. Так, наприклад, у навчальних планах з підготовки інженерів китайських технічних університетів з'явилась, на перший погляд, дивна літературна дисципліна, яка немає нічого спільного з інженерно-технічними знаннями майбутніх фахівців: «Науково фантастична література». Під час вивчення цієї дисципліни здобувачі інженерних знань знайомляться з творчістю класиків наукової фантастики, такими як Жюль Верн, Станіслав Лем, Рей Бредбері та іншими. А інженерам всесвітньо відомої фірми Samsung керівництво активно рекомендує отримати додаткову вищу культурологічну освіту чи освіту спрямовану на отримання додаткової спеціальності художньо-творчого спрямування.

Серед кола використовуваних у педагогіці наукових термінів усе частіше вживається термін «креативна педагогіка», який на сьогодні ще не є окремою галуззю педагогічної науки, хоча все частіше починає заявляти про свої права на самостійне існування [18].

Саме поняття «креативна компетентність» з'явилося завдяки Р. Епштейну, який визначив її як «готовність адаптивно застосовувати здобуті знання, самостійно розширювати і поглиблювати їх, прагнути до самовдосконалення». Дослідник вважав, що розвиток креативності залежить від сформованості таких компонентів:

- здатність висувати нові ідеї, проблематизувати ситуацію;
- розширювати сприйняття ситуації та способи вирішення завдань;
- вміння долати подразники навколишнього середовища [17].

Дехто ще й сьогодні вважає, що креативне мислення має місце лише в творчих професіях. Але ж вміння вигадувати щось нове, знаходити нестандартні способи вирішення проблем притаманні будь-якій сфері людської діяльності. Без цього неможлива еволюція суспільства.

Аналізуючи дослідження сучасних науковців, присвячені питанням розвитку креативності, перед сучасною вищою освітою взагалі, і перед вищою технічною освітою зокрема, вже нагально постали завдання, від успішної

реалізації яких безпосередньо залежить якість підготовки фахівців з вищою освітою, а саме:

- формування особистості, здатної до креативності та вирішення питання мотивації до навчання та професійної діяльності, які ґрунтуються на врахуванні сучасних соціально-економічних умов, технологічних досягнень, культурних змін та нових наукових підходів. Ці фактори роблять дослідження мотивації важливим та актуальним завданням для педагогічної та психологічної науки, відкриваючи нові можливості для підвищення ефективності навчальних і професійних процесів у підготовці майбутніх інженерів [1];

- психологічна придатність і готовність здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності, від чого значною мірою залежить вміння соціалізуватись у професійній сфері та в соціумі в цілому;

- розуміння потреби в неперервній самоосвітній діяльності протягом періоду професійної діяльності, без чого просто неможливе кар'єрне зростання та прогрес у результатах професійної діяльності;

- заохочення та стимуляція до прийняття самостійних рішень і готовність брати на себе відповідальність за їхню реалізацію;

- розширення культурного світогляду й знань, які не обмежуються виключно питаннями науково-технічної творчості: знання культури, літератури, історії, мистецтва;

- розвитку в майбутньому фахівцеві, як у носії соціально-моральних цінностей, здатності до моделювання своєї професійної діяльності та потребу в перманентності процесу особистісного та професійного самовдосконалення.

Є ще один нюанс, на який потрібно обов'язково звернути увагу в процесі формування креативної компетентності засобами особистісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу з підготовки майбутніх інженерів. Йдеться про диференціацію понять «творчість» і «креативність». Творчість – це певний окремий вид діяльності, творення чогось нового й оригінального, наприклад, написання художнього літературного твору, створення музикального

твору, або твору образотворчого мистецтва тощо. На відміну від «творчості» креативність – це здатність знаходити нестандартні й оригінальні підходи до вирішення завдань чи розв’язання задач, використовуючи нові методи чи інструменти. Креативність за своєю структурою носить більш прикладний характер, вона вимагає від людини певних зусиль та волі, без чого неможливо згенерувати нестандартне рішення. Головна ж відмінність від творчості полягає в тому, що креативності можна навчати.

Переважна більшість науковців, які досліджували дане питання, практично одноставно виокремлюють перелік необхідних умов для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу в процесі підготовки фахівців із вищою освітою. Головний акцент, на думку дослідників, при такому підході робиться на розвиток особистості здобувача вищої освіти.

Під креативною компетентністю переважна більшість дослідників розуміють «... здатність породжувати різноманітний, соціально важливий, оригінальний продукт, знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, що реалізується за сприятливих умов середовища в різних галузях людської діяльності». [3].

Як відомо, інженерна діяльність ґрунтується на розвитку в майбутнього фахівця, засобами особистісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу, інтегративних й аналітичних здібностей. Особливо важливим для кожного здобувача інженерної освіти є розвиток здібностей аналізувати, синтезувати, впроваджувати, удосконалювати свої знання й швидко адаптуватися до технологічних змін в умовах реального виробництва та суспільстві. Уже в процесі навчання необхідно застосовувати підготовку, яка оптимізує навчальний процес і допомагає здобувачам освіти якнайшвидше засвоювати нові знання, нові види діяльності, нові технології, виконувати різноманітні професійні функції. Оволодіння здобувачами освіти методами, засобами проєктування необхідне для зростання їхньої загально інженерної підготовки, професійної орієнтації,

компетентності, виконання різноманітних видів діяльності, їхнього впевненого входження в соціум з урахуванням особистісних якостей і схильностей.

Практичне формування креативної компетентності майбутніх фахівців з прикладної механіки засобами особистісно-орієнтованого навчання.

У Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на кафедрі технології машинобудування та ремонту машин здійснюється підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».

Викладачі кафедри поставили за мету формування у здобувачів освіти інтегральної компетентності щодо здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з прикладної механіки, що передбачає застосування певних теорій та методів механічної інженерії та характеризується комплексністю й невизначеністю умов. Для її досягнення в освітньо-професійній програмі передбачено вивчення основоположних для формування зазначеної інтегральної компетентності обов'язкових освітніх компонентів «Матеріали конструкцій машин», «Моделювання технологічних систем», «Проектування ремонтного та діагностичного обладнання для автомобільного транспорту».

Однак, усвідомлюючи потребу у формуванні не тільки інженерної, а й креативної компетентності майбутніх фахівців з прикладної механіки, викладачі кафедри застосовують інноваційні технології (особисто-орієнтоване навчання, лекція-візуалізація, проблемне навчання, тестові форми контролю знань, блочно-модульне навчання, метод проєктів, навчання у співпраці) та інтерактивні методи навчання (мозковий штурм, міні-лекція, робота в групах, ролева гра, розробка проєкту, вирішення ситуаційних завдань, дискусія у групі, інтерв'ю, відтворення ситуацій, виступ у ролі викладача, заняття у вигляді «круглих столів»). Приклад наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Приклад застосування інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання у процесі підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»

Дисципліна	Тема	Метод
Моделювання технологічних систем	Тема 1. Технологічні системи. Задачі проектування систем та процесів в них.	Метод 1. Розробка проєкту
	Тема 2. Прогнозування стану технологічних систем на основі законів розвитку	Метод 2. Відтворення ситуацій
	Тема 3. Техніко-економічний аналіз в моделях систем і процесів.	Метод 3. Мозковий штурм
Проектування ремонтного і діагностичного обладнання для автомобільного транспорту	Тема 1. Загальні групи ремонтного і діагностичного обладнання та їх класифікація.	Метод 1. Дискусія у групі
	Тема 2. Методи підвищення міцності, жорсткості і зносостійкості елементів конструкції ремонтних та діагностичних пристосувань.	Метод 2. Мозковий штурм
	Тема 3. Вибір засобів вимірювання та допоміжних пристроїв з подальшою розробкою компонування.	Метод 3. Розробка проєкту
Матеріали конструкцій машин	Тема 1. Властивості металів та сплавів. Методи дослідження металів	Метод 1. Мозковий штурм
	Тема 2. Класифікація, маркування й області використання сталей	Метод 2. Дискусія у групі
	Тема 3. Сплави на основі кольорових металів	Метод 3. Вирішення ситуаційних завдань

Крім того, виходячи з визначення «креативної компетентності» за Р. Епштейном, наведеним вище, очевидним стає необхідність формування в майбутніх інженерів-механіків здатності до ефективного спілкування та управління людьми у процесі співпраці. Цій меті слугує вивчення вибіркового освітніх компонентів «Психологія управління» та «Психологія спілкування», у

процесі опанування яких викладачі застосовують словесні та практичні інтерактивні методи навчання: дискусії, проблемні лекції, ділові та рольові ігри, тренінги, семінари-дискусії, «круглий стіл», мозковий штурм.

Висновки. З огляду на зазначене вище, можна зробити висновок, що подальший процес інтенсифікації навчального процесу з підготовки майбутніх фахівців з прикладної механіки засобами особистісно-орієнтованого навчання дозволить нам сформувати креативну компетентність, що не може не позначитись на якості їхньої підготовки.

Подальші шляхи вирішення зазначеної проблеми потребують більш глибоких психолого-педагогічних досліджень, але вже сьогодні можна стверджувати, що підготовка сучасного креативно мислячого фахівця з прикладної механіки є запорукою розвитку промисловості України. Акцентуючи увагу на особистісно-орієнтованому підході презентації навчального матеріалу для майбутніх фахівців з прикладної механіки є очевидним той факт, що якісно зростає мотиваційна готовність до сприйняття навчального матеріалу здобувачів освіти. Але, слід зазначити, що дане питання ще недостатньо досліджене в науково-педагогічній літературі й тому потребує подальших досліджень як педагогами-теоретиками, так і педагогами-практиками.

Список використаних джерел

1. Бондаренко В.В., Черкашина Ж.В. Мотивація та шляхи осучаснення мотиваційних підходів до підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Актуальні питання гуманітарних наук: [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2024. Вип. 79. Том 1. С. 274 - 278 <http://www.apfn-journal.in.ua/79-2024>
2. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – 3-тє вид-ня, допов. І перероб. К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.,

3. Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія / І. Зязюн. Черкаси: Вид. від ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. 608 с.
4. Коваленко О. Е., Брюханова Н. О. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця : навч.-метод. комплекс для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 011 Освітні, педагогічні науки / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки, методики та менеджменту освіти. Харків : УПА, 2017. 105 с.
5. О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова Теорія і практика освіти в Україні : навч.-метод. комплекс для слухачів магістратури денної та заоч. форм навчання зі спец. 011 Освітні, педагогічні науки / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки, методики та менеджменту освіти. Харків : УПА, 2017. 110 с.
6. Кремень В.Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін // Освіта. 2014. 29 жовт. С. 4-5.
7. Кремень В.Г. Przemiany cywilizacyjne a nowe wymogi wobec nauczyciela // Ewolucja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych: Forum polsko-ukraińskie / In-t Technologii Eksploatacji [et al.]; Pod red. F. Szloska. Warszawa; Siedlce; Radom, 2007. S. 25-32.
8. Кудін В.О. Роздуми (про сенс життя, про перспективи розвитку людства, про любов і ненависть, про добре та зле, про терор і тероризм, про призначення в житті та ін.) [Текст] / В. О. Кудін. Х. : НТУ "ХП", 2003. 184 с.
9. Лазарєв М.І. Аналіз електротехнічної складової професійної діяльності інженерів машинобудівного профілю / Лазарєв М.І., Мосієнко Г.М., Тарасюк А.І. // Проблеми інженер-но-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. Харків, 2015. Вип. 48 -49. С. 91-102.
10. Лазарєв М.І. Структура професійно орієнтованого змісту навчання електротехніки майбутніх інженерів-механіків / Лазарєв М.І., Мосієнко Г.М., Тарасюк А.І. // Проблеми інженер-но-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2016. Вип. 52 -53. С. 118-127

11. Михайлишин Г.Й., Протас О.Л. Теоретичні основи проблеми формування креативної компетентності майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми. Освітній дискурс: збірник наукових паць. Вип. 17 (10), 2024. С. 34-45
12. Сисоєва С.О. *Педагогічні технології: коротка характеристика сутнісних ознак* / Педагогічний процес: теорія та практика. 2006. с. 127-131.
13. Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології: [монографія / В. П. Андрущенко, С. О. Сисоєва, Н. В. Гузій та ін. ; за ред. С. О. Сисоєвої, Н. В. Гузій] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т історії та філософії пед. освіти, кафедра пед. творчості. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. 183 с.
14. Товажнянський Л. Л. Основи педагогіки вищої школи Навчальний посібник. [Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г, Пономарьов О.С., Бондаренко В.В. та ін.] – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. 600 с.
15. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.
16. Ягупов В. В., Свистун В. І. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти. Наукові записки. Том 71. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2007. С. 3-8
17. Epstein, R. 2005 “Generativity theory and creativity. Theories of creativity”, Cresskill, New Jersey : Hampton Press
18. Yakovyshyna T., Sarnavska O. The features of formation of creative personality of the future teacher in higher education // International Journal of New Economics and Social Sciences No 1 (5) 2017. PP. 315-325 с.